

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5999310>

Хамраев Салохитдин Атаевич

Бухарский институт управления природными ресурсами, научно-исследовательский университет Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

Аннотация: *В статье в основном рассмотрены вопросы краткого содержания грунтовых вод, где описаны уровень грунтовых вод, скорость движения, фильтрация свойства и уклон потока. Расположение грунтовых вод ниже или выше подошвы фундамента, которые не оказывают существенное влияние на прочность основания. Рассмотрены атмосферные осадки которые проникают через верхние слои грунтов, движение воды, небольшого характера и воды не имеющие соответствующие движение которые не оказывают существенное влияние на прочность основания. Также предусмотрены водоотливы в котлованах, для понижения уровня грунтовых вод и осушение.*

Ключевые слова: *Дождевые и талые воды, уровень грунтовых вод, скорость движения грунтовых вод, мелкие частицы грунтов. Осушение котлованов, неравномерные осадки грунтов, деформация и разрушение.*

Дождевые и талые воды, проникая сквозь верхние слои грунтов, скапливаются в водоносных слоях грунта, которые расположены под водоупорными глиняными или скальными грунтах. На практике различают при таких обстоятельствах когда грунтовые воды расположены ниже или выше глубины заложения фундамента. (подошва фундамента.)

При расположении уровня грунтовых вод ниже подошвы фундамента по ширине или глубину заложения подошвы фундамента скорость движения воды небольшого характера или же воды не имея соответствующие движения, тем самым грунтовые воды не оказывают существенного влияния на прочность основания. При случае когда грунтовые воды находятся в близи или выше подошвы фундамента, при этом структура некоторых грунтов нарушается и несущая способность основания снижается. Если грунтовые воды имеют большой уклон и большую скорость движения, при этом мелкие частицы грунта смываются из под подошвы фундамента, что приводит к уменьшению плотности грунта. В таких случаях при рытье котлованов под фундамента производят водоотливы, при этом одностороннего давления грунтовых вод, мелкие частицы грунтов основания выносятся из дна котлована. В таких случаях грунты основания которые имеют мелкие частицы, и

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

уровень грунтовых вод на стройплощадке выше уровня подошвы фундамента при проектировании здания, учитывают искусственно следует понизить уровень грунтовых вод, т.е. необходимо принимать меры по их осушению.

Осушение котлованов соответственно осуществляется откачкой протекающей воды, либо искусственным понижением уровня грунтовых вод специальными водонаполнительными установками. В таких случаях независимо от производства работ по осушению, следует предусмотреть меры технике безопасности, предосторожности от просадки фундаментов, которые находятся в близи место производства указанных работ.

При открытом водоотливе грунтовая вода просачивается через откосы и дно котлована которые поступают в водосборные каналы откуда прямо можно откачивать насосами.

Грунтовые воды оказывают особенно вредное влияние на неустойчивые лессовидные грунты, при этом резкое уплотнение грунтов под влиянием нагрузок могут оказаться неравномерные осадки, которые могут привести к большим деформациям и разрушение конструкции зданий. В основном для бетонных или железобетонных фундаментов, вредными являются наличие агрессивных вод.

Грунтовые воды: Определение, характеристика, зональность и их применение.

Грунтовые воды образуются в результате инфильтрации осадков и поверхностных вод, которые скапливаются в водоносных слоях на различной глубине от поверхности земли. Уровень грунтовых вод в близи водоемов (рек, озер, каналов и др.) обычно связано с колебаниями уровня воды и движение грунтовых вод. Следует иметь в виду, что при высоких скоростях движения, грунтовые воды захватывают и уносят с собой мелкие частицы водоносного слоя, уменьшая при этом его плотность и несущую способность. Особенно межпластовые воды при определенных условиях

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

создают давление на верхний водоупорный слой, где может привести к прорыву его в котлованах в следствии чего производят проверку по предварительной формуле:

$$H_0 = < 2h_0$$

где: H_0 – высота напора воды;

h_0 – расстояние от дна котлована до подошвы водонапорного слоя.

В следствии чего, наряду с геологическими изысканиями должны быть выявлены и гидрогеологические данные, так-как грунтовые воды во многих случаях могут быть агрессивными по отношению к бетонным и железобетонным подземным частям зданий и сооружений, что может привести к уменьшению плотности грунтов основания и снижение его несущей способности, возможно также выполняют при работе котлованов под фундаментами с водоотливами. Таким образом причиной движения воды является стремление воды занять наиболее низкое положение, при котором скорость движения зависит от фильтрующих свойств грунта и уклона потока.

Во всех случаях следует отдавать предпочтение грунтовому водоотливу, обеспечивающему наиболее благоприятные условия для работы в котловане, который имеет максимальную механизацию работ и высокую производительность и качество работ.

Грунтовый водоотлив применяется также в разнообразных гидрогеологических условиях, который имеет большие преимущества перед открытием водоотлива, где создаются благоприятные условия для широкой механизации строительных работ, тем самым сокращается продолжительность строительства и повышается их качество.

Исходя из вышеизложенных, грунтовая вода-это гравитационная вода первого от поверхности Земли, постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое, который имеет свободную водную поверхность. Обычно над ней нет сплошной кровли из водопрацаемых пород.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Л.Е. Линович “ Расчет и конструирование частей гражданских зданий”Киев – 1972год.
- 2.В.А. Зурнаджи Механика грунтов, основания и фундаменты Москва – 1967год.
3. М.И. Смородинов Основания и фундаменты Москва – 1983год.
4. Н.А. Цытович Механика грунт Москва – 1983год.
- 5.Ю.В. Зайцев, В.Ф. Промыслов и др. Архитектура и строительные конструкции Москва – 1983год.
- 6.Т.Н.Цай Строительные конструкции Москва – 1977год.
- 7.С.Г.Стронгин П.П.Сербинович и др. Строительные конструкции Москва – 1979год.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

8. П.Г. Буга Гражданские, промышленные и сельско-хозяйственные здания Москва – 1987 год.

9. Н.Ф. Гуляницкий Архитектура гражданских и промышленных зданий Москва – 1978 год.

10. А.П. Мандриков Примеры расчета железобетонных конструкций Москва – 1979 год.

11. С.Г. Стронгин, Г.А. Шестак и др. Строительные конструкции Москва – 1979 год.

12. В.Н. Байков Э.Е. Сигалов Железобетонные конструкции Москва – 1978 год.

13. С.Р. Асатов, Н.К. Фармонов-СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 2016 ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА

14. «Основы государственного кадастра» Ф.Ш. Худойбердиев. Бухара-2020г.

15. «Интернет сайты